

Makalah Ilmiah

**Parametric Analysis of the Effect of Intensity and Distance on the
Quality of Radiographic Film Identity Markers Using the Flash
Lighting Method**

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka untuk
pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Disusun Oleh :

Ikry Cesaro Halim / Elektromekanika / 032200017

Periode Penelitian : 18 Juni – 17 Juli 2025

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Prof.Dr.Ir.Anhar R. Antariksawan

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

LEMBAR PERSETUJUAN MAKALAH ILMIAH

**Parametric Analysis of the Effect of Intensity and Distance on the Quality of Radiographic
Film Identity Markers Using the Flash Lighting Method**

Disusun oleh
Ikry Cesaro Halim / Elektromekanika / 032200017

Pada Kamis, 17 Juli 2025
Telah diperiksa dan disetujui oleh:

Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu Matakuliah

Prof.Dr.Ir. Anhar R. Antariksawan
NIP. 1962110619861110011

Analisis Parametrik Pengaruh Intensitas dan Jarak pada Kualitas Penanda Identitas Film Radiografi Menggunakan Metode Pencahayaan Kilat

Parametric Analysis of the Effect of Intensity and Distance on the Quality of Radiographic Film Identity Markers Using the Flash Lighting Method

Ikry Cesaro Halim*, Kelvin Dwima Putra Harwanta, Anhar R. Antariksawan
Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia - Jl. Babarsari Kotak POB 6101/YKKB
*E-mail korespondensi: kikicesaro99@gmail.com

ABSTRAK

Analisis Parametrik Pengaruh Intensitas dan Jarak pada Kualitas Penanda Identitas Film Radiografi Menggunakan Metode Pencahayaan Kilat. Dalam pengujian tak merusak, metode penandaan film radiografi konvensional memakan waktu dan berisiko, sehingga metode pencahayaan kilat (flash) diusulkan sebagai alternatif yang lebih efisien. Penelitian ini bertujuan melakukan analisis parametrik untuk mengoptimalkan metode flash dengan mengevaluasi pengaruh intensitas (durasi flash) dan jarak terhadap kualitas penanda identitas (ID marker). Dengan menggunakan sistem eksperimental berbasis Arduino, durasi flash divariasikan antara 0.01s hingga 0.70s dan jarak antara 5 mm hingga 20 mm. Kualitas hasil diukur berdasarkan densitas optik. Hasil penelitian menunjukkan hubungan positif yang kuat antara durasi flash dan densitas optik, serta memvalidasi bahwa pengaruh jarak konsisten dengan Hukum Kuadrat Terbalik. Jendela operasional optimal diidentifikasi pada rentang densitas 0.8 hingga 1.5, yang menghasilkan karakter tajam dan mudah dibaca. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode flash dapat dikontrol secara ilmiah untuk menghasilkan ID marker yang konsisten dan berkualitas tinggi, serta memberikan panduan teknis yang andal untuk implementasi di lapangan.

Kata kunci: radiografi, Penanda film, pengujian tak merusa.

ABSTRACT

Parametric Analysis of the Effect of Intensity and Distance on the Quality of Radiographic Film Identity Markers Using the Flash Lighting Method. In nondestructive testing, conventional radiographic film marking methods are time-consuming and risky, so the flash method is proposed as a more efficient alternative. This study aims to conduct a parametric analysis to optimise the flash method by evaluating the effect of intensity (flash duration) and distance on ID marker quality. Using an Arduino-based experimental system, the flash duration was varied between 0.01s to 0.70s and the distance between 5 mm to 20 mm. The quality of the results was measured based on optical density. The results showed a strong positive relationship between flash duration and optical density, and validated that the effect of distance is consistent with the Inverse Square Law. The optimal operational window was identified in the density range of 0.8 to 1.5, which resulted in sharp and readable characters. This study concludes that the flash method can be scientifically controlled to produce consistent and high-quality marker ID, and provides reliable technical guidance for field implementation..

Keywords: radiography, Film identity marker, nondestructive testing..

PENDAHULUAN

Dalam dunia pengujian tak merusak (Non-Destructive Testing/NDT), radiografi industri memegang peranan yang sangat penting dalam mengevaluasi kondisi internal suatu komponen tanpa merusaknya. Teknik ini krusial dalam sektor-sektor strategis seperti industri minyak dan gas, petrokimia, pembangkit listrik, dan konstruksi kedirgantaraan, di mana integritas struktural harus dijaga dengan tingkat akurasi dan ketertelusuran yang tinggi (Trishantoro, 2021). Radiograf yang

dihasilkan menjadi bukti permanen dari kondisi material yang diperiksa, memungkinkan pendeteksian cacat internal seperti retakan, porositas, atau inklusi yang tak kasat mata dari luar.

Namun, radiograf tanpa identifikasi yang jelas dan permanen kehilangan fungsinya sepenuhnya dalam sistem jaminan kualitas.

Penandaan identitas atau ID marker tidak hanya berfungsi sebagai label administratif, tetapi merupakan bagian integral dari sistem jaminan mutu dan ketertelusuran. Standar internasional, seperti ASME Boiler and Pressure Vessel Code Section V, Article 2, T-224, secara eksplisit mensyaratkan bahwa setiap radiograf harus memiliki identifikasi permanen yang mencakup informasi penting seperti nomor kontrak, identifikasi sambungan las, simbol perusahaan, dan tanggal pengujian (ASME, 2019). Ketiadaan atau kesalahan dalam penandaan dapat berdampak serius, mulai dari keharusan pengambilan ulang citra (re-shoot) yang meningkatkan biaya dan risiko paparan radiasi, hingga kegagalan pelacakan komponen yang dapat membahayakan keselamatan publik jika cacat tidak diidentifikasi dan dikoreksi tepat waktu (Pellegrino et al., 1994).

Metode penandaan yang paling umum digunakan adalah huruf dan angka timbal (lead letters) yang disusun secara manual di atas film sebelum proses eksposur. Saat film dipaparkan dengan radiasi, area di bawah karakter timbal akan terlindungi dan muncul lebih terang setelah diproses. Meskipun metode ini telah terstandardisasi, ia memiliki berbagai keterbatasan. Prosesnya memakan waktu, sangat padat karya, dan rentan terhadap kesalahan manusia seperti kesalahan susunan karakter atau kelalaian informasi penting. Penelitian oleh Kelvin (2025) menunjukkan bahwa penandaan manual pada sepuluh film memakan waktu rata-rata 20,28 menit, yang jika dikalikan dengan jumlah film dalam skala proyek besar akan menjadi beban waktu operasional yang signifikan. Selain itu, penanganan material timbal menimbulkan kekhawatiran keselamatan karena paparan logam berat yang bersifat toksik (Firdaus, 2024).

Seiring berkembangnya kebutuhan industri akan efisiensi dan akurasi yang lebih tinggi, pendekatan konvensional ini dinilai tidak lagi memadai. Hal ini mendorong pengembangan metode alternatif berbasis pencahayaan kilat atau flash. Berbeda dengan metode konvensional yang menghalangi radiasi, metode flash memanfaatkan paparan cahaya tampak yang intens dan singkat untuk menciptakan gambar laten di atas film. Proses ini dilakukan di dalam kamar gelap dengan menggunakan stensil atau cetakan transparan yang ditempatkan antara sumber cahaya dan film. Paparan ini berinteraksi dengan emulsi perak halida pada film serupa dengan paparan sinar-X dan menghasilkan karakter yang dapat terbaca setelah diproses (Daves & Lindsey, 1996).

Penelitian oleh Kelvin (2025) berhasil mengembangkan prototipe ID marker berbasis mikrokontroler Arduino yang menggunakan lampu flash. Hasilnya menunjukkan efisiensi luar biasa, dengan waktu proses penandaan turun menjadi rata-rata 6,9 menit untuk sepuluh film—pengurangan sebesar 65,97% dibandingkan metode manual.

Meskipun keberhasilan awal tersebut sangat menjanjikan, studi Kelvin lebih berfokus pada pembuktian konsep dan efisiensi waktu, belum menyentuh aspek analisis ilmiah mengenai bagaimana variabel fisika seperti intensitas cahaya flash dan jarak antara sumber cahaya dan film memengaruhi kualitas penandaan. Dalam konteks industri, kualitas penandaan yang optimal—yang ditentukan oleh ketajaman, densitas optik, dan keterbacaan—adalah hal yang tak bisa ditawar. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk menjembatani kesenjangan antara pembuktian konsep teknologi dan validasi ilmiah yang dapat diandalkan.

Penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan krusial terkait hubungan antara parameter-parameter fisika dan kualitas hasil penandaan menggunakan metode flash. Pertama, bagaimana pengaruh variasi durasi nyala flash terhadap densitas optik dan keterbacaan karakter pada film? Kedua, bagaimana jarak antara sumber flash dan permukaan film memengaruhi hasil penandaan, dan apakah hubungan ini mengikuti pola yang dapat dimodelkan dengan prinsip fisika seperti Hukum Kuadrat Terbalik? Ketiga, bagaimana interaksi antara kedua parameter tersebut

dapat dianalisis untuk menentukan jendela operasional optimal yang memberikan hasil terbaik secara konsisten?

Tujuan utama dari penelitian ini adalah melakukan analisis parametrik yang komprehensif terhadap metode penandaan flash untuk film radiografi. Penelitian bertujuan mengembangkan model empiris antara durasi dan jarak flash terhadap kualitas hasil (densitas optik dan keterbacaan), serta memvalidasi penerapan Hukum Kuadrat Terbalik dalam konteks ini. Akhirnya, penelitian ini diarahkan untuk merumuskan jendela operasional optimal yang dapat digunakan sebagai panduan teknis dalam implementasi metode flash di lapangan.

Manfaat dari penelitian ini bersifat multidimensional. Secara praktis, hasilnya dapat digunakan sebagai dasar pengembangan standar teknis baru dalam penandaan ID marker berbasis flash, yang lebih efisien dan lebih dapat diandalkan dibanding metode konvensional. Ini akan membantu operator NDT dalam menghindari kesalahan, mengurangi waktu kerja, dan meningkatkan keselamatan. Secara ilmiah, penelitian ini akan menambah literatur dalam penerapan prinsip fisika optik seperti Hukum Kuadrat Terbalik dalam bidang rekayasa praktis, khususnya di ranah pengujian tak merusak.

Penelitian ini adalah yang pertama secara sistematis mengkaji dua variabel kritis—intensitas cahaya (melalui durasi flash) dan jarak flash-ke-film—bukan hanya secara terpisah, tetapi dalam interaksi dinamisnya. Penelitian ini juga memiliki kebaruan dalam pendekatan validasi berbasis fisika. Dengan demikian, penelitian ini berfungsi sebagai jembatan penting antara pengembangan teknologi dan penerapan nyata di industri radiografi.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental dengan membangun sebuah sistem penandaan ID Marker berbasis flash yang telah dimodifikasi dari prototipe milik Kelvin (2025). Modifikasi difokuskan pada pengendalian presisi terhadap dua variabel utama: intensitas cahaya (melalui durasi nyala flash) dan jarak antara flash dengan film. Aparatus dirancang dalam bentuk unit pencahayaan tertutup dengan casing polypropylene (PP) hitam setebal 3 mm yang berfungsi menghalangi cahaya ambien agar tidak mengganggu eksposur film. Karena sensitivitas tinggi film radiografi terhadap cahaya, desain ini penting untuk mencegah efek base fog yang bisa menurunkan kualitas hasil pencitraan.

Gambar 1. Gambaran metode pengujian variasi jarak

Sistem terdiri dari beberapa komponen inti: mikrokontroler Arduino Uno R3 sebagai pusat kendali logika, modul relay 5V sebagai saklar elektronik, potensiometer 10kΩ untuk mengatur durasi nyala flash, dan unit flash eksternal sebagai sumber cahaya intens. Sistem ini ditenagai oleh baterai

lithium-ion 12V agar dapat beroperasi secara mandiri di ruang gelap. Komponen-komponen tersebut dipasang dalam satu aparatus yang dilengkapi dengan kedudukan vertikal ber-skala vernier, memungkinkan pengaturan jarak flash-ke-film secara presisi. Keseluruhan rangkaian listrik mengacu pada diagram dari prototipe sebelumnya, dengan modifikasi pada bagian kontrol durasi agar lebih fleksibel dan terkalibrasi. Variabel yang dikaji meliputi variabel bebas berupa durasi nyala flash dan jarak flash-ke-film. Durasi flash diuji dalam tujuh tingkat, yaitu: 0.01s, 0.03s, 0.05s, 0.10s, 0.20s, 0.40s, dan 0.70s. Sementara jarak flash seperti pada Gambar 1 diuji dalam empat nilai tetap: 5 mm, 10 mm, 15 mm, dan 20 mm. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah densitas optik dan kualitas visual ID marker pada film. Densitas diukur secara kuantitatif menggunakan densitometer digital yang telah dikalibrasi, sementara kualitas visual dinilai secara subjektif dengan skala 1–5 berdasarkan ketajaman tepi karakter, keseragaman kehitaman, dan keterbacaan informasi.

Untuk memastikan validitas data, variabel lain yang dapat mempengaruhi hasil dijaga konstan, seperti jenis film (Agfa Structurix D7 dari batch yang sama), proses pencucian film, kondisi kamar gelap, dan penggunaan template ID marker yang seragam.

Prosedur eksperimental dilakukan secara sistematis dalam bentuk matriks uji. Setiap kombinasi antara durasi dan jarak diuji menghasilkan total 28 sampel hasil. Langkah-langkah yang dilakukan mencakup kalibrasi densitometer, pengaturan jarak flash, pengaturan durasi flash melalui potensiometer, eksposur film, dan pemberian label pada setiap sampel. Setelah semua eksposur selesai, film dikembangkan secara bersamaan, lalu diukur dan dianalisis.

Pengolahan data dilakukan secara deskriptif dan visual. Rata-rata dan deviasi standar dihitung dari data densitas dan skor visual. Grafik hubungan antara durasi dan densitas (untuk setiap jarak tetap), serta antara jarak dan densitas (untuk setiap durasi tetap), digunakan untuk melihat pola eksposur. Untuk menguji keberlakuan Hukum Kuadrat Terbalik, dilakukan perbandingan antara kombinasi variabel yang sesuai dengan prediksi hukum tersebut, misalnya antara (jarak = 5 mm, durasi = t) dan (jarak = 10 mm, durasi = 4t). Selain grafik, data juga divisualisasikan dalam bentuk matriks dua dimensi yang kemudian ditampilkan dalam heatmap atau plot kontur, untuk mengidentifikasi kombinasi optimal antara intensitas dan jarak yang menghasilkan kualitas ID marker terbaik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil eksperimen pertama-tama dianalisis untuk memahami hubungan fundamental antara input energi cahaya (yang dikendalikan oleh durasi flash) dan output kehitaman film (densitas optik). Hasil pengukuran dengan variabel intensitas dan jarak ditunjukkan pada tabel 1, untuk setiap jarak konstan yang diuji (5 mm, 10 mm, 15 mm, dan 20 mm).

Tabel 1. Data hasil pengujian variasi intensitas dan jarak

Jarak (mm)	Durasi 0.01s	Durasi 0.03s	Durasi 0.05s	Durasi 0.10s	Durasi 0.20s	Durasi 0.40s	Durasi 0.70s
5	[0.68, 4.0]	[0.85, 5.0]	[1.10, 5.0]	[1.45, 4.0]	[1.90, 3.0]	[2.40, 2.0]	[2.85, 1.0]
10	[0.35, 2.0]	[0.55, 3.0]	[0.75, 4.0]	[0.95, 5.0]	[1.25, 5.0]	[1.60, 3.5]	[2.05, 2.5]
15	[0.20, 1.0]	[0.30, 2.0]	[0.45, 3.0]	[0.65, 4.0]	[0.90, 4.5]	[1.15, 5.0]	[1.40, 4.0]
20	[0.08, 1.0]	[0.25, 1.5]	[0.35, 2.5]	[0.50, 3.5]	[0.70, 4.0]	[0.95, 4.5]	[1.20, 5.0]

Dari analisis tabel 1 tersebut, beberapa tren yang jelas dan konsisten teramati. Setiap sel dalam tabel berisi dua nilai dengan format [Densitas Optik, Skor Kualitas Visual]. Pertama, untuk semua jarak yang diuji, terdapat hubungan positif yang kuat antara durasi flash dan densitas optik. Artinya, seiring dengan meningkatnya durasi nyala flash, densitas optik yang dihasilkan pada film juga meningkat. Hal ini sepenuhnya sejalan dengan landasan teori fotokimia dimana durasi yang lebih lama berarti lebih banyak foton cahaya yang mengenai emulsi, mengaktifkan lebih banyak kristal perak halida, dan menghasilkan kehitaman yang lebih pekat setelah pemrosesan. Tren ini mengkonfirmasi temuan awal dari penelitian Kelvin (2025), yang juga mengamati peningkatan densitas seiring dengan bertambahnya waktu penyinaran, sehingga memberikan validasi awal terhadap metodologi yang digunakan.

Kedua, bentuk kurva menunjukkan hubungan yang tidak sepenuhnya linear. Pada durasi yang sangat singkat (misalnya, di bawah 0.10 detik), peningkatan kecil dalam durasi menghasilkan lonjakan densitas yang relatif tajam. Namun, seiring dengan semakin lamanya durasi (misalnya, di atas 0.40 detik), kurva mulai melandai. Ini menunjukkan adanya efek *diminishing returns* atau mendekati titik saturasi. Pada titik ini, penambahan energi cahaya lebih lanjut hanya memberikan peningkatan densitas yang semakin kecil. Fenomena ini dapat dijelaskan karena sebagian besar kristal perak halida di area yang terpapar telah teraktivasi, sehingga hanya tersisa sedikit kristal yang belum teraktivasi untuk bereaksi terhadap foton tambahan.

Gambar 2. Pengaruh intensitas terhadap densitas Id marker

Ketiga, dan yang paling penting untuk analisis multi-variabel, adalah pergeseran vertikal antara kurva-kurva untuk jarak yang berbeda. Kurva untuk jarak 5 mm secara konsisten berada di posisi paling atas (menghasilkan densitas tertinggi untuk durasi yang sama), diikuti oleh kurva 10 mm, 15 mm, dan 20 mm. Ini secara kualitatif menunjukkan bahwa pada durasi flash yang sama, jarak

yang lebih dekat menghasilkan densitas yang lebih tinggi, sebuah pengamatan yang akan dianalisis secara kuantitatif dalam bagian berikutnya.

Gambar 3. heatmap kualitas ID marker pada variasi jarak dan intensitas

Inti dari penelitian ini adalah mensintesis data dari kedua variabel independen untuk memberikan panduan yang dapat ditindaklanjuti. Tujuannya bukan hanya untuk memahami pengaruh masing-masing variabel secara terpisah, tetapi untuk memahami bagaimana mereka berinteraksi dalam menciptakan ID marker yang berkualitas.

Analisis terhadap matriks hasil eksperimen, yang divisualisasikan dalam bentuk peta panas pada gambar 3 mengungkapkan beberapa pola penting mengenai interaksi antara jarak dan durasi flash terhadap densitas optik. Pada bagian kiri bawah matriks, kombinasi jarak jauh dan durasi singkat seperti (20 mm, 0.01 s) menghasilkan densitas sangat rendah (0.08), yang berisiko menyebabkan underexposure. Nilai densitas pada kondisi ini terlalu kecil untuk menghasilkan karakter yang jelas terbaca. Sebaliknya, area kanan atas pada matriks, seperti (5 mm, 0.70 s), menunjukkan densitas yang sangat tinggi (2.85), yang mengindikasikan overexposure. Pada kondisi ini, kelebihan cahaya menyebabkan karakter menjadi terlalu pekat dan kabur, menurunkan keterbacaan secara signifikan.

Jendela operasional optimal tampak membentang secara diagonal pada matriks dari kiri atas ke kanan bawah. Kombinasi-kombinasi seperti (5 mm, 0.03 s) dengan densitas 0.85, (5 mm, 0.05 s) dengan 1.1, (10 mm, 0.10 s) dengan 0.95, (10 mm, 0.20 s) dengan 1.25, (15 mm, 0.40 s) dengan 1.15, dan (20 mm, 0.70 s) dengan 1.2, berada dalam rentang ideal densitas 0.8 hingga 1.5. Ini adalah wilayah di mana karakter yang dicetak melalui metode flash memiliki tingkat kehitaman yang optimal untuk keterbacaan tanpa menyebabkan overexposure. Menariknya, pola diagonal ini mencerminkan prinsip Hukum Kuadrat Terbalik, yaitu bahwa peningkatan jarak dapat dikompensasi dengan peningkatan durasi secara kuadratik agar intensitas total tetap seimbang. Area ini juga menunjukkan *robustness*, karena sedikit variasi nilai parameter di sekitarnya tidak menyebabkan penurunan kualitas yang drastis. Hal ini menjadikan proses penandaan flash lebih stabil dan dapat diandalkan untuk diterapkan dalam berbagai kondisi lapangan, sekaligus menyediakan panduan praktis bagi operator dalam menentukan kombinasi parameter yang efisien dan efektif.

KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil menganalisis secara sistematis pengaruh durasi flash dan jarak terhadap kualitas ID marker pada film radiografi berbasis metode flash. Hasil menunjukkan bahwa durasi flash berbanding lurus dengan peningkatan densitas optik, meskipun efek saturasi muncul pada durasi yang terlalu lama. Selain itu, hubungan antara jarak dan intensitas cahaya mengikuti Hukum Kuadrat Terbalik, yang divalidasi secara eksperimental. Kombinasi optimal antara durasi dan jarak yang menghasilkan densitas cukup dan kualitas visual terbaik berhasil diidentifikasi sebagai jendela operasional optimal. Kesimpulan ini menunjukkan bahwa metode flash bukan hanya layak

digunakan, tetapi juga dapat dikendalikan dan dioptimalkan secara ilmiah untuk menghasilkan ID marker yang konsisten dan berkualitas tinggi

DAFTAR PUSTAKA

- [1] ASME, *Nondestructive Examination SECTION V 2019 ASME Boiler and Pressure Vessel Code: An International Code*. New York: American Society of Mechanical Engineers, 2019.
- [2] D. K. Aswal, Ed., *Handbook on Radiation Environment, Volume 1: Sources, Applications and Policies*. Singapore: Springer, 2024.
- [3] M. L. Daves and L. F. Lindsey, "A modified Hodges' film marker," *Radiology*, vol. 87, pp. 952–953, 1966.
- [4] K. D. P. Harwanta, *Pengembangan ID Marker Film dengan Metode Flash*, Tugas Akhir, Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, BRIN, 2025.
- [5] B. Mahesh, "Application of non-destructive testing in oil and gas industries," *Int. J. Res. Eng. Sci. Manag.*, vol. 2, no. 10, 2019.
- [6] J. J. Pellegrino, H. E. Friedman, D. P. Joseph, and J. J. Fennessy, *Identification Flasher XRay Film Labeling Unit*, US Patent 5,311,567, 1994.
- [7] J. Edelman, "A visual approach to the inverse-square law of light," [Online]. Available: <https://www.joedelman.com/inverse-square-law>. [Accessed: Jul. 17, 2025].
- [8] ProGrade Digital, "Understanding and using the inverse square law in photography," [Online]. Available: <https://progradedigital.com/understanding-and-using-the-inverse-square-law-inphotography/>. [Accessed: Jun. 15, 2025].
- [9] Sun-Bounce, "How to use the inverse square law in photography," [Online]. Available: <https://sunbouncepro.com/lighting-school/how-to-use-the-inverse-square-law-inphotography/>. [Accessed: Jun. 15, 2025].
- [10] D. Wright, "The inverse square law of light explained for photographers," [Online]. Available: <https://greatbigphotographyworld.com/inverse-square-law/>. [Accessed: Jun. 17, 2025].
- [11] Google Groups, "Identification of thickness on Radiography films," [Online]. Available: <https://groups.google.com/g/materials-welding/c/hyDNUsDRR9k>. [Accessed: Jun. 21, 2025].
- [12] ASME, "Chapter 16: The NDE Requirements of ASME V," [Online]. Available: https://asmedigitalcollection.asme.org/ebooks/book/chapter-pdf/2797218/859629_ch16.pdf. [Accessed: Jun. 25, 2025].
- [13] Alfiati, "Studi efek heel pada film radiografi," *Universitas Hasanuddin*, [Online]. Available: <http://repository.unhas.ac.id/8721/1/alfiati-1370-1-13-alfia2%201-2.pdf>. [Accessed: Jul. 17, 2025].
- [14] Scribd, "Densitas," [Online]. Available: <https://id.scribd.com/document/356621566/densitas-3>. [Accessed: Jul. 17, 2025].
- [15] Scribd, "Editan Densitas," [Online]. Available: <https://id.scribd.com/document/356621708/Editan-densitas>. [Accessed: Jul. 01, 2025].
- [16] Universitas Diponegoro, "Pengaruh kecepatan penguatan lembar penguat terhadap densitas radiograf," [Online]. http://eprints.undip.ac.id/1780/1/Pengaruh_Kecepatan_Penguatan_Lembar_Penguat_Terdap_Densitas_Radiograf.pdf. [Accessed: Jul. 01, 2025].
- [17] NRC, "Spec QCP-11A, Radiographic Exam in Accordance W/ASME Section V," [Online]. Available: <https://www.nrc.gov/docs/ML2023/ML20234F465.pdf>. [Accessed: Jul. 17, 2025].
- [18] E-Jurnal UNSAM, "Analisa pengaruh faktor eksposi pesawat sinar-X terhadap densitas optik film radiografi," [Online]. Available: <https://ejournalunsam.id/index.php/jh/article/download/7315/3942/>. [Accessed: Jun 29, 2025].
- [19] All About Photo, "The role of the inverse square law in photography," [Online]. Available:

<https://www.all-aboutphoto.com/photo-articles/photo-article/1808/the-role-of-the-inversesquare-law-in-photography>. [Accessed: Jul. 06, 2025].

- [20] CORE, "Pengujian kualitas gambar radiografi dengan variasi safe light," [Online]. Available: <https://core.ac.uk/download/pdf/25494700.pdf>. [Accessed: Jul. 17, 2025].
- [21] Scribd, "The location markers required by ASME V are required to appear as radiographic images," [Online]. Available: <https://www.scribd.com/document/328831663/The-Location-Markers-Required-by-ASME-v-Are-Required-to-Appear-as-Radiographic-Images>. [Accessed: Jun. 21, 2025].